

Чашницька Т. Г.
*аспірант кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки
навчально-наукового інституту № 1,
Національна академія внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-9092-508X>*

ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ОСОБИ В МАТЕРІАЛАХ ВІДЕОЗАПИСУ

JEL Classification: K 19.
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті досліджено теоретичні й практичні проблемні питання, які пов'язані з відображенням зовнішності особи, зафіксованої в матеріалах відеозапису з урахуванням певної специфіки. Визначені найбільш важливі поняття, що притаманні зовнішності особи; аналізується питання про відеозапис як носій інформації про зовнішність особи та фактори, що впливають на достовірність і повноту відображення ознак зовнішності. Для досягнення поставленої мети використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, які є засобами наукового пошуку. Зокрема, застосовуючи теоретичні методи (аналіз та узагальнення, синтез) систематизовано теоретичні матеріали з проблеми дослідження. Проаналізовано основні підходи щодо розуміння поняття зовнішності особи, її ознак і властивостей, а також факторів, що впливають на достовірність та повноту їхнього відображення в матеріалах відеозапису. Акцентовано увагу на використанні засобів відеофіксації, зокрема Національною поліцією України, та його значенні для ототожнення особи за ознаками зовнішності. В умовах активного використання матеріалів відеозапису з метою ідентифікації особи надано пропозиції розроблення методики ідентифікації особи за матеріалами відеозапису з урахуванням факторів, що впливають на достовірність та повноту відображення зовнішності людини.

Ключові слова: зовнішність особи, ознаки зовнішності особи, ідентифікація особи, відеоспостереження, матеріали відеозапису, судова експертиза, достовірність, тенденції.

Annotation. Today, video surveillance and recording systems are widely used in public and special areas. In particular, on the streets, parks, stadiums, banks, shopping malls, educational institutions and more. It is difficult now to imagine the work of any organization or company without the use of video surveillance. The sphere of law enforcement agencies, in particular the police, is no exception. Video surveillance has become an integral part of countering and preventing crime. Nowadays, it is an effective tool for detecting and investigating offences. The article examines the theoretical and practical issues related to the reflection of a person's appearance recorded in the video, taking into account certain specifics. The most important concepts inherent in a person's appearance are identified; the issue of video recording as a carrier of information about the appearance of a person and the factors influencing the reliability and completeness of the reflection of appearance are analyzed. To achieve this goal using a set of general and special methods that are a means of scientific research. In particular, the theoretical materials on the research problem were systemized using theoretical methods (analysis and generalization, synthesis). The main approaches to understanding the concept of a person's appearance, its signs and properties, as well as factors

influencing the reliability and completeness of their reflection in the video, are analyzed. Emphasis is placed on the use of video recording, in particular by the National Police of Ukraine, and its importance for identifying a person by appearance. In the conditions of active use of video materials for the purpose of identification of the person, the suggestions of development of a technique of identification of the person by video materials and the factors influencing reliability and completeness of reflection of appearance of the person are offered.

Keywords: facial appearance, facial features, facial identification, video surveillance, video materials, forensic examination, reliability, trends.

Вступ

На сьогодні системи відеоспостереження та відеозапису знайшли широке використання на територіях загального й спеціального користування. Зокрема, на вулицях, парках, стадіонах, у приміщеннях банків, у торгових центрах, навчальних закладах тощо. Важко зараз уявити роботу будь-якої організації чи компанії без використання відеоспостереження. Не є винятком і сфера правоохоронних структур, зокрема поліція. Відеоспостереження стало невід'ємною частиною протидії та запобігання правопорушенням. У теперішні дні це – дієвий інструмент розкриття та розслідування правопорушень.

Слід зазначити, що з впровадженням нових технічних засобів, зокрема засобів спостереження та фіксації, виникає можливість і необхідність у встановленні осіб, зафіксованих на відеозаписах, і це потребує вдосконалення методичного забезпечення.

Відеозапис має значні переваги серед інших засобів доказування, що використовуються в кримінальному процесі, оскільки в ньому міститься достовірна, наглядна й переконлива фіксація відповідних подій та їх учасників, а також – зображення осіб, яких необхідно встановити.

Відеозапис (із лат. *video* – дивлюся, бачу) – це відеоматеріал, записаний на фізичному носії (диску, флешнакопичувачі тощо). Під цим терміном слід розуміти широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання та відтворення візуального й аудіовізуального матеріалу на моніторах.

Сьогодні в правоохоронній діяльності все частіше використовуються системи відеоспостереження. Слід зазначити, що зовнішність особи в повній мірі відображається в матеріалах відеозапису. Використання відеозапису під час розслідування кримінального провадження незаперечно сприяє розкриттю правопорушень.

Застосування засобів відео- й фотозйомки в різних сферах діяльності правоохоронних органів регламентується законами України, наказами, інструкціями, положеннями Міністерства внутрішніх справ України. Відеозйомка здійснюється з метою попередження, виявлення або фіксування правопорушення, для забезпечення дотримання правил дорожнього руху, охорони громадської безпеки та власності, гарантування безпеки осіб та ін.

В умовах актуалізації інформаційного забезпечення кримінального провадження обґрунтовано зростає потреба в рекомендаціях стосовно належного та відповідного застосування матеріалів відеозапису під час розслідування та розкриття правопорушень.

Теоретичні та методологічні засади ототожнення особи засобами криміналістики заклали такі вчені України й зарубіжжя: Т. В. Аверьянова, Б. П. Бахін, Р. С. Белкін, І. В. Борисенко, С. В. Дубровін, Ю. П. Дубягін, Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, Ю. Ф. Жаріков, А. М. Зінін, М. М. Ільїн, К. В. Калюга, Н. І. Клименко, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, Є. Д. Лук'янчиков, І. В. Мартиненко, І. М. Подволоцький, О. В. Рибальський, В. А. Снетков, В. Г. Хахановський, В. Ю. Шепітько та ін.

Положення, викладені в працях згаданих та й інших науковців, свідчать про те, що ототожнення особи, безперечно, є нагальною проблемою кримінального провадження. Праці цих вчених становлять суттєву теоретичну цінність і практичну значущість, однак вони не охоплюють

повного комплексу питань та рекомендацій щодо визначення можливостей досліджень зображень осіб, зокрема за матеріалами відеозапису.

Метою статті є спроба окреслити в контексті діяльності судового експерта, відповідно до практики розслідування кримінальних правопорушень в Україні, теоретичні й практичні проблемні питання, пов'язані із застосуванням матеріалів відеозапису під час ідентифікації особи. Поставлену мету пропонується реалізувати через виконання таких завдань: визначення властивостей зовнішності особи, вимог до об'єктів портретних досліджень і факторів, що впливають на відображення особи в матеріалах відеозапису. Визначення сучасного стану з використання відеоспостереження, аналіз досвіду використання відеозаписів під час ідентифікації особи.

Результати

Слід зазначити, що важливе значення в практиці розкриття розслідування злочинів має встановлення особи правопорушника, зокрема встановлення особи за зовнішнім виглядом (ознаками зовнішності).

Встановлення особи за ознаками зовнішності є одним із видів криміналістичної ідентифікації. Об'єктом ідентифікації є людина. Ідентифікацію здійснюють шляхом ототожнення людини за ознаками її зовнішності, що зафіксовані в ідеальних та матеріальних відображеннях і слідах [1, с. 287].

Зовнішність людини визначають як систему елементів (окремих частин), які можна виділити під час візуального вивчення і які утворюють індивідуальну сукупність, характерну для конкретної людини.

Кожній людині притаманний комплекс індивідуальних, суттєвих, стійких ознак зовнішності, який відрізняє її від інших. Р. Белкін зазначає, що ознаки зовнішності – це характерні елементи цілого зовнішнього образу людини або окремих його частин. Також учений-криміналіст акцентує увагу на тому, що рідко зустрічаються зовнішні ознаки, які є відхиленнями від норми або аномаліями, що називають особливими прикметами. Вони можуть бути набутими або вродженими. Наприклад, вроджені: кульгавість, сухорукість; набуті: каліцтва, помітні наслідки травм». [2, с. 145 – 147].

Систему ознак зовнішності людини традиційно розглядають за певною класифікацією. На сьогодні прийнято виділяти таку класифікацію ознак зовнішності:

- загальнофізичні – характеризують людину загалом: стать, антропологічний тип, вік, тип статури;
- анатомічні – характеризують зовнішню будову голови, тулуба, кінцівок;
- функціональні – прояви життєдіяльності людини (постава, хода, жести, жестикуляція, міміка, артикуляція, голос, мова, звички);
- супутні – предмети або частини одягу, дрібні носильні речі або їх частини [3, с. 203].

Під час ідентифікації особи беруть до уваги певні властивості зовнішності людини, а саме: індивідуальність, відносну стійкість та рефлекторність [4, с. 8].

Індивідуальність зовнішності людини – це її неповторність, відмінність від зовнішності інших осіб, що визначається складністю зовнішнього вигляду людини, величезною кількістю ознак зовнішності і їх варіантів. Навіть якщо брати до уваги тільки риси обличчя, можна нарахувати понад сто видів ознак на різних частинах обличчя. Загалом виходить дуже велика кількість поєднання ознак, що індивідуалізують зовнішність людини.

Відносна стійкість зовнішнього вигляду пояснюється тим, що багато анатомічних ознак зовнішності тісно пов'язані з кістково-хрящовою структурою. Форма голови, статура тіла, висота, ширина, положення й контур лоба, ступінь виразу надбрівних дуг і багато інших ознак особи обумовлюються будовою черепа. Зміни зовнішнього вигляду людини відбуваються як під впливом постійних закономірностей розвитку й старіння людського організму, так і під впливом різних

процесів (наприклад: захворювання, взаємодія організму зі шкідливими умовами середовища тощо). Але для низки випадків характерна свідомо зміна зовнішності або зміна зовнішності під впливом випадкових фізичних травм.

Також важливою властивістю зовнішності особи є рефлекторність. Ця риса означає можливість точного (достовірного) відображення на різноманітних носіях інформації, а саме: матеріальних (малюнках, фотографіях, відеозаписах, рентгенівських знімках, кісткових залишках, переважно череп, посмертних масках, зліпках тощо) та ідеальних, тобто в свідомості інших людей, що дозволяє здійснювати опис прикмет людини за методом «словесного портрету» [3, с. 201].

«Наведені властивості дозволяють не лише достовірно та повно сприймати, виділяти, зафіксувати і відтворювати, але й ідентифікувати людину за ознаками зовнішності, що сприяє встановленню істини у розслідуванні злочинів» [6, с. 388].

У разі надання для експертизи, зокрема порівняльного дослідження, зображень, на яких особа / особи зображені в різних ракурсах (або при різному освітленні обличчя, що істотно впливає на якість зображення), потрібно зазначити детальні умови фотографування чи відеозйомки особи, тобто які фотознімки (відеозаписи) потрібно надати для порівняльного дослідження.

Першочергову роль під час ідентифікації особи людини мають анатомічні елементи зовнішнього вигляду: великі (голова, тулуб, кінцівки), а також середні і дрібні частини (елементи) особи (брови, очі, ніс, підборіддя, вушні раковини тощо), які характеризуються такими ознаками: як форма (контур, конфігурація), величина; положення (взаєморозташування, місце розташування); колір (тон); кількість; наявність (або відсутність); ступінь симетрії (асиметрії); ступінь вираженості; особливості.

Однак слід зазначити, що на достовірність відображення зовнішності людини на відеокадрах може впливати цілий комплекс чинників, які експертові необхідно враховувати під час аналізу ознак елементів зовнішнього вигляду:

- чинники, що пов'язані безпосередньо з процесом фото- та відеозйомки (умови зйомки, зокрема вид і характер освітлення, положення голови та тіла людини, оптичні й технічні характеристики фото- та відеоапаратури, властивості фото- та відеоносіїв, особливості технологічних процесів під час виготовлення твердих копій);
- масштаб зображення обличчя особи відносно всього зображення;
- чинники, пов'язані зі станом зовнішності особи (косметичне оформлення зовнішнього вигляду – макіяж, мімічні зміни, можливість хірургічного втручання, штучні зміни зовнішності без хірургічних втручань);
- чинники, пов'язані з умовами використання та зберігання носіїв фото- та відеоінформації (тривале зберігання, оригінал чи копія, низька роздільна здатність відеокадру чи цифрового зображення).

Оцінка достовірності виявлених чинників сприятиме об'єктивному процесу криміналістичної ідентифікації людини за ознаками зовнішності під час проведення портретної експертизи.

Для ототожнення особи за ознаками зовнішності сприяє широке використання засобів відеофіксації.

На сучасному етапі в Україні Національна поліція застосовує відеореєстратори, системи відеоспостереження, встановлені на службових транспортних засобах, стаціонарні системи, а також засоби відеозапису на безпілотних літальних апаратах. Зокрема, патрульна поліція України використовує нагрудні відеокамери, системи відеоспостереження, встановлені на службових транспортних засобах, і стаціонарні системи відеоспостереження встановлені на дорогах та в місцях найбільшого скупчення людей. Використання систем відеоспостереження набуває значного розповсюдження.

Нині поліція має доступ до майже 31 тисячі камер відеоспостереження [5]. Важливим питанням безпекового простору є формування розгалуженої системи відеонагляду. Завдяки

системам відеонагляду вдається розкривати понад третину злочинів. І практично під час кожного розслідування правопорушення використовуються відео з камер спостереження. Особливо цінними для поліції є камери із системою відеоаналітики. За допомогою їх можна знайти, наприклад, розшукуваний автомобіль чи людину. А якщо існуватиме розгалужена мережа відеоспостереження, це позитивно сприятиме в оперативній роботі поліції, зокрема в розкритті злочинів і під час профілактики.

Слід зазначити, у рамках програми “Безпечне місто Київ обладнали понад 4 тисячами відеокамер. Наразі 52 станції метро мають 195 камер відеоспостереження, які поміж іншого оснащені функцією розпізнавання облич. Дані з камер надходять до поліції, муніципальної варти, державної служби з надзвичайних ситуацій.

Висновки

У статті проаналізовано основні підходи щодо розуміння поняття зовнішності особи, її ознак і властивостей, а також факторів, що впливають на достовірність та повноту їхнього відображення в матеріалах відеозапису. Закцентовано на важливості використання засобів відеофіксації, зокрема Національною поліцією України, та його значенні для ототожнення особи за ознаками зовнішності.

Для успішного проведення портретних досліджень існують певні вимоги до об'єктів портретних експертиз. Це вимога зіставності, тобто йдеться про наявність й однакове відображення однотипних елементів і їх ознак на порівнюваних об'єктах (однаковий ракурс, близький вік, однакова міміка). Особи, зображені на порівнюваних зображеннях, мають бути приблизно одного віку та в однаковому положенні стосовно фотокамери й освітлення. Якщо на порівнюваних зображеннях вік осіб суттєво відрізняється (дорослий – дитина), то потрібно простежити динаміку змін зовнішності особи у часі та виявлення незмінних ознак.

Вимога доброякісності – зображення на відеозаписах повинні бути чіткі, задовільної контрастності, відображати всі дрібні елементи й особливості обличчя особи та вимога достовірності – зображення вилучені та надані для дослідження з дотриманням усіх процесуальних норм і правил, що унеможлиблює їх підміну, підроблення, плутанину в назві.

Відеозапис дозволяє вивчати зовнішність людини як на стоп-кадрах (статистичні зображення), так і в динаміці, що допомагає досліджувати функціональні ознаки, притаманні особі. Відеозапис є об'єктивним носієм інформації про зовнішній вигляд людини, що відображають його відповідно до законів оптики та перспективи, передають форму, розміри й інші ознаки елементів зовнішності.

Наукова новизна цієї статі полягає в аналізі теоретичних і практичних проблемних питань, пов'язаних із відображенням зовнішності особи, зафіксованої в матеріалах відеозапису. Виокремлено основні завдання ідентифікації особи, зафіксованої в матеріалах відеозапису. Надано пропозиції щодо автоматизації ідентифікації особи, розроблення методики ідентифікації особи за матеріалами відеозапису.

Отже, ідентифікація особи за ознаками її зовнішності за матеріалами відеозапису є досить складним процесом, у якому можуть бути задіяні різні носії інформації, різні суб'єкти ідентифікації. Необхідно виділити такі завдання, що потребують розв'язання на цей момент: 1) необхідно адаптувати методи оцінки інформативності та достовірності відображення ознак зовнішнього вигляду людини, зображених на нових носіях портретної інформації, до практики виконання портретних досліджень на сучасному етапі та підготувати відповідні методичні рекомендації для експертів; 2) розв'язати питання про розробку спеціалізованих програмних засобів для ідентифікації особи за матеріалами відеозапису.

На нашу думку, оптимізація процесу ідентифікації особи за матеріалами відеозапису неможлива без урахування досягнень науково-технічного прогресу.

Одним із напрямів удосконалення використання матеріалів відеозапису під час розслідування кримінальних правопорушень є більш широке запровадження цифрових технологій у процесі

збирання та накопичення баз відеозаписів, що будуть сприяти можливості пошуку зображень осіб, які цікавлять правоохоронні органи. А також наповнення та використання баз відеозаписів із зображеннями правопорушників, що підвищить ймовірність ідентифікації за ними особи.

Список використаних джерел:

1. Когутич І. І. Криміналістика. Київ: Атіка, 2008. 888 с.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Юридическая литература, 2014. С. 145 – 147.
3. Пяковський В. В. Криміналістика : підручник. / В. В. Пяковський, Ю. М. Черноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.
4. Снетков В. А. Габитоскопия. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. 182 с.
5. Умовою формування якісного безпечового середовища є покращення реагування на заяви громадян. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/umovoyu-formuvannya-yakisnogo-bezpekovogo-seredovishcha-ye-pokrashchennya-reaguvannya-na-zayavi-gromadyan-igor-klimenko>.
6. Застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів фото- і кінозйомки, відеозапису / В. А. Коршенко, М. В. Мордвинцев, Ю. В. Гнусов та ін. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. 44 с.
7. Зинин А. М., Подволоцкий И. Н. Габитоскопия и портретная экспертиза. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА, 2017. 288 с.